

ISSN (o): 3030-3362

N^o 4(13)
IV. 2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

 [@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

ZAMONAVIY YOSHLAR MA'NAVIY MADANIYATINI BOYIB BORISH OMILLARI

Rasulova Shaira Azizovna

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali "Jismoniy tarbiya, sport nazariyasi va uslubiyati" kafedrsi katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy jamiyat va uning istiqboli taraqqiyotidagi turli yondashuvlar va yoshlarda moddiy dunyoning o'tkinchiligi, ma'naviy madaniyatning asrlar davomida e'zozlanishi borasidagi tushunchalarni shakllantirishdagi fikrlar yoritilgan

Kalit so'zlar: yoshlar ma'naviy madaniyati, jamiyat, taraqqiyot, ma'naviy tarbiya, yangi zamon ma'naviyati, an'analar, qadriyatlar, salohiyat, sotsiogenez

FACTORS OF ENRICHING THE SPIRITUAL CULTURE OF MODERN YOUTH

Rasulova Shaira Azizovna

Senior teacher of the Department of "Physical Education, Sport Theory and Methodology" of the Fergana Branch of the Uzbekistan State University of Physical Education and Sports

Abstract. In this article, various approaches to the development of modern society and its prospects, and thoughts on the formation of young people's understanding of the transitoriness of the material world and the appreciation of spiritual culture over the centuries are highlighted.

Key words: moral culture, society, development, moral education, modern culture, traditions, values, culture, sociogenesis

Bugungi kunga kelib yoshlar masalasi bilan shug'ullanish, ularning intellektual salohiyatini to'laqonli rivojlantirish, bu borada tadrijiylik negizida milliy strategiya va mexanizmlarni yaratish zamon talabiga aylanib qoldi. Bunda yoshlar davr ruhiyati, ma'naviy qiyofasi, ahloqiy ideallari bilan mavjud jamiyatdagi paradigmal holatlarni vujudga keltirib yuboradi. Bu jarayonda ular turli qarama-qarshiliklarga duch kelishi, rivojlangan davlatlar tajribasidan andoza olgan holda voqelikka falsafiy-madaniy nuqtai nazardan yondashishlari namoyon bo'ladi. "Jamiyatda insonning ilmiy tadqiqotlar natijasida olingan ma'lumotlar falsafaning obyektiv qonunlarni ochishi va umumiy kategoriyalarni ishlab

chiqishi uchun empirik ma'lumotlar bo'la oladi". Shu boisdan ulardagi kelajakka qaratilgan ma'naviy madaniyatning ba'zi masalalarini hisobga olish juda muhimdir.

Yoshlarning ma'naviy madaniyati tushunchasi quyidagi tarkibiy qismlarni qamrab kiradi: kognitiv madaniyat; siyosiy madaniyat; ahloqiy madaniyat; huquqiy madaniyat; estetik madaniyat. Ushbu asosiy qismlardan tashkil topgan yoshlar ma'naviy madaniyati insonning barcha ijtimoiy hayot sohalarida mujassamlashadi. Yoshlar ma'naviy madaniyati o'z tarkibiy qismiga ma'naviy tarbiyani ham qamrab oladi. Jamiyatda bu jarayon konsepsiya sifatida odamlarning ilm doirasini kengaytiradi. Maqsad va vazifalarni amalga oshirishda ma'naviy tarbiya tashabbuskorlik, vijdonlilik, poklik, adolat g'oyalariga sadoqat tuyg'ularini qaror toptiradi. Yoshlarda moddiy dunyoning o'tkinchiligi, ma'naviy madaniyatning asrlar davomida e'zozlanishi borasidagi tushunchalarni shakllantiradi. Yoshlarning moddiy madaniyatni o'zlashtirishi natijasi bo'lgan bevosita ma'naviy ishlab chiqarish jarayoni o'zining xilma-xil ko'rinishlari va qiyofalarini ham namoyon etib boradi. Unda yoshlar o'zining iqtidori, intilishi va tashabbuslari bilan ma'naviy jarayonlarni harakatga keltirib boradi "Moddiy madaniyatni ma'naviy madaniyatdan ajratib bo'lmaydi, ayni paytda ma'naviy madaniyat ham moddiy madaniyatsiz yuzaga kelmaydi, ular o'zaro bog'liq holda rivojlanib boradi". Natijada yoshlarning intellektual salohiyati doirasida ma'naviy munosabatlar ham betakror ko'rinishlarda boyib boradi. Shunday ekan, har bir inson hamda kamol topib kelayotgan yosh avlod uchun ma'naviyat suv bilan havodek naqadar zarurligini unutmasligimiz darkor. Ma'lumki, masala va muammoning mohiyatini anglab yetish chog'ida uning mazmunini ochib berish maqsadida ishlatiladigan tushuncha va kategoriyalarning mazmun-mohiyatiga e'tibor qaratish juda muhim sanaladi. Shu ma'noda ma'naviyat va madaniyat tushunchalari ham alohida ilmiy tahlillarga muhtoj bo'lib, ayrim tadqiqotchilar tomonidan muayyan ko'lamda talqin etilgan.

Ma'naviyat tushunchasining ma'no-mazmuni haqida fikr yuritganda uning jamiyatda tutgan rolini teran anglamasdan turib ma'naviy madaniyat haqida so'z yuritib bo'lmaydi. Chunki ma'naviy madaniyat ma'naviyatning real hodisa sifatida yuzaga chiqishi, uning voqeiy bo'lish jarayonining yuzaga kelishidan iborat. Nazariy ongning bir qismi bo'lgan ma'naviy madaniyatning shakllari amaliyot bilan bog'liq. Voqelikka nisbatan yoshlar ongida ham ma'naviy madaniyatning elementlari shakllanib, milliylik bilan bog'liq ravishda ijtimoiy ong rivojlanadi.

Ma'naviy madaniyat, aslida, kishilik jamiyati tarixida asrlar davomida shakllangan inson tafakkurining mahsuli bo'lib, unda insonning voqelikka stixiyali tarzda yondashuvi asosida ma'naviy dunyoqarash vujudga kelgan. Astasekinlik bilan tevarak-atrofdagi narsa va hodisalarga aqliy munosabatning rivojlanishi negizida ma'naviy madaniyat unsurlari ijobiy va foydali ahamiyat kasb etgan va shuning uchun avloddan-avlodga meros sifatida qoldirish uchun zarur deb topilgan. Bu esa, o'z navbatida insonning aql-zakovatida yangicha tafakkur tarzi shakllanishi bilan birga, borliqning narsa va predmetlari, hayvonot olami, koinot, megaolam va umuman dunyo to'g'risidagi qarashlarining kengayishiga olib kelgan.

Ma'naviy ishlab chiqarish jarayonida siyosiy va huquqiy mafkura, falsafa, ahloq, san'at sohasidagi erishilgan yutuqlar saralanib boradi. Ular ma'naviy boyliklarni yaratuvchi shaxslar tomonidan qayta ishlanib, sayqallanadi va odamlarning ehtiyojlarini qondirish tomonga yo'naltiriladi. Shu boisdan "ma'naviy madaniyat – insonning ma'naviy xususiyat va xislatlari, jamiyatning madaniy darajasini aks ettiruvchi tushuncha" sifatida olib qaraladi. Unda insonning oddiy yashashi bilan bog'liq kundalik turmushning muhim ehtiyojlari tizimi jamiyat bilan bog'liq holda ifodalangan.

S.Otamurodov fikriga ko'ra esa, "ma'naviy madaniyat voqelikni badiiy aks ettirish va o'zlashtirish vositasidir". Bunda voqelikda inson mehnati natijasida yaratiladigan moddiy va ma'naviy boyliklar, shaxs ma'naviy qiyofasining yuksalishiga xizmat qiladigan ahloq qoidalariga rioya etish masalalari aks etgan.

Biroq, ushbu o'rinda ta'kidlash lozimki, bizningcha, S. Otamurodovning bu fikri muhokama etilayotgan masala yuzasidan mutlaq haqiqat darajasi uchun da'vogarlik qila olmaydi. Chunki ma'naviy madaniyat voqelikni badiiy aks ettirish tushunchasidan ancha kengroq tushuncha. Binobarin, olimning badiiy aks ettirish jihatini mutlaqlashtiradigan bo'lsak, siyosiy, ilmiy, huquqiy aks ettirish kabi jihatlari ushbu yondashuv doirasiga sig'may qolishi tabiiydir. Shunday ekan, ma'naviy madaniyatni voqelikni badiiy aks ettirishga tenglashtirish asossiz, balki voqelikni badiiy aks ettirishni ma'naviy madaniyatni shakllantirish vositalaridan biri deyish to'g'riroq bo'ladi.

Ma'naviyat asosiy tushunchalar izohli lug'atida "ma'naviyat – inson ruhiy va aqliy olamini ifodalovchi tushuncha" sifatida keltirilgan bo'lsa, O'zbekiston milliy entsiklopediyasida esa, "ma'naviyat – kishilarning falsafiy, huquqiy, ilmiy, badiiy, ahloqiy, diniy tasavvurlarini o'z ichiga oladi", deyilgan. Har bir ta'rifning funktsionallik va individuallik jihatlari mavjud bo'lib, inson vujudining ma'nosi,

manfaatlar to‘qnashuviga moyilligi, uning benazir va mukammal mavjudotligini ifodalaydi.

Ma’naviyat bilan madaniyatni tahlil etish chog‘ida ular o‘rtasidagi dialektik aloqadorlik, sinergetik tamoyillar mavjudligini ko‘ra bilish juda muhim. Ma’lumki, ma’naviyat ham, madaniyat ham hech kimda tug‘ma bo‘lmaydi, instinktlar orqali tabiatan berilmaydi. U shaxsning jamiyatda ijtimoiylashuvi negizida ahloq, did, idrok, his-tuyg‘ularning ta’siri ostida shakllanadi va, shunday deyish joiz bo‘lsa, ongsizlikdan onglilik, anglanganlik tomon ulg‘ayishida vujudga keladi. Har bir voyaga yetib kelayotgan yigit-qiz shaxsiy hayotiy tajribasi asosida, mustaqil ravishda bevosita tevarak-atrofdagi kishilarning, jamiyatning va o‘tgan ajdodlarning to‘plagan tajribalarini o‘zlashtiradi. Yoshlar ham ijtimoiy amaliyot mahsuli bo‘lgan madaniyatni o‘zlashtirish bilan birga, unga o‘z ta’sirini o‘tkazadi. Yoshlar ijtimoiy ongining shakllanishi jarayonida moddiy va ma’naviy madaniyatni boyita boradi.

Har bir voyaga yetib kelayotgan yoshlarning oilada, mehnatda, o‘qishda, odamlar orasida va jamiyat ijtimoiy-falsafiy hayotidagi harakatlari ma’naviy madaniyat mezonlari bilan o‘lchanadi. Agarda yoshlar tarbiyasida ana shu umumiy zanjirning birorta bo‘g‘inida uzilish ro‘y bersa, bunda voyaga yetayotgan yoshga ham, jamiyatga hamda oilaga ham ma’lum darajada zarar yetadi. Yoshlarning dunyoqarashi, didi, ilm-fan va kasb-hunarga nisbatan munosabati yordamida ahloqini ham tarbiyalash muhim ahamiyatga ega. Ma’naviy madaniyat har bir yoshning birinchi qadamidan, “qush uyasida ko‘rganini qiladi” deganidek, oilada, ota-ona, aka-uka, opa-singil namunasidan boshlanadi. Sekin-asta bog‘cha va maktabda beriladigan ahloqiy saboqlar natijasida jamiyatdagi aloqalarning tobora kengayib borishi orqali butun umri davomida sayqallanib boradi.

Ma’naviy madaniyat aslida ma’lum miqdor, sifat va ma’naviy munosabatlarning to‘plami, inson ongi va ma’naviy faoliyatining mahsuli sanaladi. Unda ma’naviy ong va faoliyat bilan bog‘liq ijtimoiy jarayonlar qonuniy tarzda mavjud jamiyatda o‘sib kelayotgan yosh avlodni ham ruhan, ham ma’nan, ham jismonan kamol topishiga xizmat qilishi oddiy hayot tarzi ta’sirida amalga oshadi. Bu jarayonda yoshlar voqelikka o‘zlarining zavqli munosabatlarini in’ikos ettirib, borliqdagi narsa va hodisalarning mohiyatini anglab boradi. Yoshlar ma’naviy madaniyati deyarli jamiyatning ideallarini qamrab oladigan ma’naviy munosabat, ong, faoliyatning mazmun-mohiyatini o‘zida ifodalaydi. “Binobarin, odamzodning ongiga qanday fikr, g‘oya, nuqtai nazar, olam va unda odamning o‘rni qarashlar to‘g‘risidagi bilim singigan bo‘lsa, shunga muvofiq,

uning fe'l-atvori, hatti-harakati, butun faoliyati tus oladi". Bularning barchasi pirovard oqibatda har bir shaxsning o'zligini tezroq anglashida namoyon bo'ladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Ўринбоева, М. С. (2020). Табиатга экологик муносабатларнинг маънавий-ахлоқий тамойиллари ва мезонлари. *Science and Education*, 1(2), 590-596.
2. Усмонова, М. А., & Расулова, Ш. А. (2019). Влияние темперамента на деятельность и поведение человека. *Вестник науки и образования*, (19-3 (73)), 56-58.
3. Усмонова, М. А., & Расулова, Ш. А. (2019). Влияние темперамента на деятельность и поведение человека. *Вестник науки и образования*, (19-3 (73)), 56-58.
4. Rasulova, S. A., & Azimov, U. A. (2020). Formation of axiological consciousness in the era of globalization. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 2(4), 228-231.
5. Akbarovna, U. M. (2019). Rasulova Shoiraz Azizovna Vliyanie temperamenta na deyatelnost i povedeniye cheloveka. *Vestnik nauki i obrazovaniya*, (19-3), 73.
6. Расулова, Ш. А. (2021). Инсон ахлоқий-экологик маданиятини фалсафий жиҳатлари. *Экономика и социум*, (3-2 (82)), 273-275.
7. Расулова, Ш. А. (2021). Man-ecologist-entonic philosophical culture. *Экономика и социум*, (3-2), 273-275.
8. Тухтаров, И. М., Хакимов, А. М., Олтмишева, Н. Г., & Расулова, Ш. А. (2021). О модели воспитания нравственной культуры у молодёжи. *Экономика и социум*, (3-2 (82)), 459-466.
9. Ўринбоева, М. С., & Расулова, Ш. А. Экологик барқарор тараққиётни таъминлашда ахлоқнинг функциялари. Тошкент-2021, 104.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 04. 2024	Vol. 02. Iss. 04. 2024	Том 02. Вып. 04. 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 04. 2024	Vol. 02. Iss. 04. 2024	Том 02. Вып. 04. 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.